

ANÁLISE DA SIMILARIDADE FLORÍSTICA DE UM FRAGMENTO DE FLORESTA OMBRÓFILA Densa DE TERRA FIRME EM PARAUAPEBAS, PA

ANALYSIS OF THE FLORISTIC SIMILARITY OF A FRAGMENT OF DENSE OMBROPHYLOUS FOREST OF TERRA FIRME IN PARAUAPEBAS, PA

Renata Moreira LIMA¹; Paulo Pereira dos SANTOS²; Rafaela Leal FERREIRA³; Raquel Feitosa de ARAUJO⁴; Rafaela Cristina Ramos GONÇALVES⁵; Ângelo Augusto EBLING⁶

Este estudo teve como objetivo analisar a similaridade florística, através do índice de Jaccard, entre duas áreas de um fragmento de floresta ombrófila densa de terra firme, na Universidade Federal Rural da Amazônia, *campus* Parauapebas – PA, através dos aspectos da composição florística e fitossociológica, em que pode-se observar a diversidade, dominância e equabilidade da comunidade vegetal, comparar os dados florísticos e fitossociológicos. O inventário foi realizado com a instalação de uma parcela permanente com dimensão de 20 m de largura e 500 m de comprimento, perfazendo uma amostra de 1 hectare. Essa parcela foi subdividida em 2 subparcelas de 20 x 250 m, subparcela A, na parte baixa do relevo e subparcela B, na parte alta do relevo, onde foram medidos todos os indivíduos arbóreos e palmeiras com diâmetro a altura do peito igual ou maior que 10 cm ($DAP \geq 10$ cm) e identificados botanicamente. Foram encontrados 411 indivíduos, identificados em 34 famílias e 104 espécies, onde 25 dessas espécies apresentaram-se em ambas as subparcelas, sendo que, 9 indivíduos não foram identificados. A subparcela A apresentou 50 espécies, com 226 indivíduos por hectare e a subparcela B apresentou 79 espécies com 185 indivíduos por hectare. O índice de diversidade Shannon para a subparcela A foi 3,54 e da subparcela B foi 4,0. O índice de dominância de Simpson foi de 0,96 e 0,97, respectivamente, e o índice de Pielou encontrado na subparcela A foi de 0,90 e subparcela B foi de 0,92. O índice de similaridade de Jaccard foi de 0,24 entre as duas subparcelas, indicando uma dissimilaridade. Devido a subparcela A encontrar-se na parte mais baixa do relevo, na borda da floresta e ter o acesso facilitado de pessoas e animais, a incidência solar devido a densidade das copas pode ser maior, o que pode favorecer a emergência de sementes, além de ter corpos hídricos em sua proximidade, justificando o fato de que nessa subparcela apresenta maior abundância. A inclinação do terreno, o tipo de solo, o próprio grau de regeneração da área e corpos hídricos, podem contribuir para essa desigualdade, além da forma de dispersão e agregação das espécies, são fatores que podem influenciar na forma como acontece a distribuição florestal dentro da parcela, justificando a baixa similaridade. A comunidade estudada encontra-se estruturalmente em um processo natural de regeneração.

Palavras-chave: Desmatamento; Fitossociologia; Regeneração

¹ Estudante de Engenharia Florestal da UFRA - *Campus* Parauapebas, e-mail: reeflorestal@gmail.com

² Estudante de Engenharia Florestal da UFRA - *Campus* Parauapebas, e-mail: paulosantosletras@gmail.com

³ Estudante de Engenharia Florestal da UFRA - *Campus* Parauapebas, e-mail: rafaferreira3096@gmail.com

⁴ Estudante de Engenharia Florestal da UFRA - *Campus* Parauapebas, e-mail: Raquel.Feitosa@live.com.

⁵ Estudante de Agronomia da UFRA - *Campus* Parauapebas, e-mail: rafaelacristina1980@hotmail.com

⁶ Doutor em Engenharia Florestal, docente UFRA - *Campus* Parauapebas, e-mail: aebling@hotmail.com